

“Traballo Social e educación afectivo-sexual en Galicia mediada polos centros de información e asesoramento para o alumnado de educación secundaria”

“Trabajo Social y la educación afectivo-sexual en Galicia mediada por los centros de información y asesoramiento para el alumnado de educación secundaria”.

“Social Work and affective-sexual education in Galicia mediated by information and advice centers for secondary education students”

RESUMO

O artigo que presentamos busca a contribución ao campo do Traballo Social e da Educación, centrado no traballo dos centros de información e asesoramento galegos, o foco sitúase na demanda do alumnado galego que recibe as formacións dos centros aquí analizados, a fin de determinar se o que estes ofertan correspóndese co que demanda a mocidade.

A pesar de que os anos pasen e os partidos políticos muden, a sociedade continúa manifestando carencias no eido da Educación Afectivo-Sexual, é por iso que centramos a nosa investigación na demanda manifestada polo alumnado galego que recibe formacións en sexualidade, a fin de amosar a súa necesidade.

Reflectiremos a metodoloxía empregada para realizar a investigación, así como o percorrido dos centros analizados, a súa oferta e a demanda do alumnado, aportando unhas pinceladas lexislativas, pretendendo nesta investigación demostrar a necesidade de recibir Educación Afectivo-Sexual reglada que colabore na conformación de persoas libres, autónomas e responsables que poidan disfrutar da súa sexualidade.

PALABRAS CHAVE:

Sexualidade, Educación Afectivo-Sexual, Alumnado, Demanda.

RESUMEN

El artículo que presentamos busca la contribución al campo del Trabajo Social y la Educación, centrado en el trabajo de los centros de información y asesoramiento gallegos, partiendo de un enfoque sexológico, el foco se sitúa en la demanda del alumnado gallego que recibe las formaciones de los centros aquí analizados, a fin de determinar si lo que éstos ofertan se corresponde con lo que demanda la juventud.

A pesar de que los años pasen y los partidos políticos cambien, la sociedad continúa manifestando carencias en el ámbito de la Educación Afectivo-Sexual, es por ello que centramos nuestra investigación en la demanda manifestada por el alumnado gallego que recibe formaciones en sexualidad, a fin de mostrar su necesidad.

Reflejaremos la metodología empleada para realizar la investigación, así como el recorrido de los centros analizados, su oferta y la demanda del alumnado, aportando unas pinceladas legislativas, pretendiendo en esta investigación demostrar la necesidad de recibir Educación Afectivo-Sexual reglada que colabore en la conformación de personas libres, autónomas y responsables que puedan disfrutar de su sexualidad.

PALABRAS CLAVE:

Sexualidad, Educación Afectivo-Sexual, Alumnado, Demanda

SUMMARY

The article we present seeks to contribute to the field of Social Work and Education, focused on the work of Galician information and advice centers, starting from a sexological approach, the focus is on the demand of the students Galician who receives training from the centers analyzed, in order to determine if what they offer corresponds to what youth demand.

Even though the years go by and the political parties change, society continues to show deficiencies in the field of Affective-Sexual Education, which is why we focus our research on the demand expressed by Galician students who receive training in sexuality, in order to show your need.

We will reflect the methodology used to carry out the research, as well as the route of the centers analyzed, their offer and the demand of the students, providing some legislative touches, intending in this research to demonstrate the need to receive regulated Affective-Sexual Education that collaborates in the formation of free, autonomous people and responsible people who can enjoy their sexuality.

KEYWORDS:

Sexuality, Affective-Sexual Education, Students, Demand.

Indice

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. MATERIAL E MÉTODOS.....	
3. DISCUSIÓN.....	
4. CONCLUSIONES.....	
5. REFERENCIAS.....	

1. INTRODUCCIÓN.

O artigo que presentamos procura a contribución ao campo do Traballo Social e da Educación, centrado no traballo dos centros de información e asesoramento galegos Quérote+ (en adiante, centros Q+). Así, partindo do Traballo Social, resultado do desenvolvemento profesional de quen realiza este estudo, o foco sitúase na demanda do alumnado galego que recibe as formacións dos centros analizados, a fin de determinar se o que ofertan os centros se corresponde co que demanda a mocidade..

Malia que os anos pasen e os partidos políticos muden, a sociedade continúa manifestando

carencias no eido da Educación Afectivo-Sexual, é por elo que centramos a nosa investigación na demanda manifestada polo alumnado galego que recibe formacións en sexualidade, a fin de amosar a súa necesidade.

Para elo observaremos os seus proxectos educativos e formativos a través das dúas etapas que viviron, as súas orixes dende o ano 2008¹ como Red exclusivamente de asesoramento afectivo-sexual, e a súa transformación en centros Q+ ata o ano 2013, o que supuxo a abordaxe dun número maior de temáticas, e amosaremos a categorización do tipo de consultas espontáneas realizadas polo alumnado na aula e recibidas pola investigadora durante o desempeño das sesións formativas levadas a cabo durante o seu desempeño profesional como Traballadora Social.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Neste traballo empregamos unha metodoloxía cualitativa baseándonos nun estudo de caso fundamentado na observación participante, a través dos programas formativos e campañas dos centros e as consultas espontáneas realizadas polo alumnado á investigadora durante a implementación das sesións formativas.

A óptica cualitativa posibilita a descrición e interpretación da realidade xunto coa inducción sobre a mesma, polo que empregamos este tipo de metodoloxía xa que o que se intenta é comprender e dar voz ás persoas participantes (McMillan y Schumacher, 2005; Stake, 2000), obtendo así unha información subjetiva que nos permite amosar e aproximarnos dun xeito significativo aos diferentes puntos de vista sobre a realidade a estudar (Flick, 2011).

Para o estudo do mesmo considerouse oportuno recoller de primeira man, mediante o diario de sesións da investigadora, as consultas realizadas polo alumnado espontaneamente na aula, e mediante a axenda profesional a elaboración e implementación de formacións, campañas e material divulgativo. A estratexia de indagación da investigadora foi, porén, a través da súa implicación laboral no recurso, recollendo datos dun xeito non intrusivo (Taylor y Bogdan 1986), sendo unha observación cun grado de implicación moi alto e cunha participación completa e activa debido a esta relación laboral.

Á hora de organizar a investigación estudamos o percorrido dos centros, comezando polo seu inicio como Red así como a historia da mudanza de Red Quérote a Quérote+ (2º semestre 2010) coa conseguinte ampliación das novas temáticas: Conéctate (abordando o emprego seguro das redes sociais), Quérete (educación afectivo-sexual), Gústate (fomento dunha autoestima positiva), Vitalízate (prevención no emprego e consumo de substancias tóxicas), Móvete (por unha condución responsable), e Relaciónate (convivencia nas aulas), sinalando os seus obxectivos, a

¹ Os centros naceron no ano 2006 como Rede de Centros de Asesoramento Afectivo-Sexual Quérote.

súa carta de servizos e los materiais elaborados polos mesmos.

Vázquez e Angulo (2003) destacan a importancia de levar a cabo un rexistro de observacións no caderno de observación e transcripción a diario de campo. Este punto levouse a cabo dende o primeiro día da posta en marcha da investigación, empregando a axenda persoal e profesional da investigadora. Procurar exhaustividade e densidade nas descripcións dos ambientes e persoas participantes é outro dos aspectos clave que propoñen os autores sinalados. Seguiuse este punto na descrición do servizo, os seus programas e materiais a fin de estudar os centros en profundidade. Outro punto importante sinalado polos autores e que levamos a cabo na nosa investigación é a anotación no diario da investigadora dos cambios no grado de implicación, se os houberse, razóns e consecuencias observadas.

Unha vez temos identificado o problema, como sinalan Vázquez e Angulo (2003), temos que xustificar o caso e garantir que a súa selección é axeitada. Así, como caso particular en todo o territorio español nos interesa a súa indagación, xa que é unha institución da que podemos aprender, sendo este motivo clave e fundamental (Stake, 1995). Os centros son únicos en todo o territorio español, abordando a temática afectivo-sexual e realizando probas dentro dun asesoramento profesional e personalizado; realizan, asemade, unha abordaxe de temáticas transversais de interese para a mocidade, o que o converte nun servizo de gran cobertura e con grandes retos asumidos polas e polos profesionais dos centros, que poñen en marcha diversas accións para publicitalo e manifestar a necesidade da súa existencia. Para esta investigación realizouse unha recopilación das consultas realizadas de xeito espontáneo durante as sesións formativas impartidas pola investigadora, así como todos os programas e campañas ideados e implementados polos centros desde o ano 2008 ata o ano 2013. Así, os instrumentos empregados para o rexistro dos datos foron a axenda da investigadora e o diario de sesións, nos cales anotáronse detalladamente os temas de interese máis comúns das consultas realizadas na aula: ideas asociadas á sexualidade, enfermidades, prácticas, mitos e falsas crenzas, os tabús e as actitudes, durante a implementación das sesións formativas: sexualidade, convivencia nas aulas, imaxe corporal, consumos, e emprego seguro das contornas virtuais.

Realizamos un Estudo de Caso que, metodoloxicamente, permite abarcar a complexidade dun caso particular (Yin, 1994), procurando o detalle da interacción coa súa contorna para chegar a comprender de xeito exhaustivo a realidade a estudar. Serrano (1994) considera que o obxectivo principal é a comprensión do significado real dunna experiencia, Stake (2005) afirma que existen moitos xeitos de facer un estudo de caso. Así, realizamos un estudo de caso, o dos centros Quérote de información e asesoramento para a mocidade de Galicia, centros que non existen no resto do territorio español, xa que é unha metodoloxía axeitada cando se pretende analizar un

fenómeno, un obxecto ou unha relación causal. Así, realizouse unha análise da realidade como investigadora e como coprotagonista, sendo os resultados atopados a base das conclusións que elaboramos. Realizamos unha categorización que nos permite observar as cuestións principais a observar, tanto da demanda do alumnado como da oferta e materiais dos centros, a fin de observar se se produce unha correspondencia entre a demanda e a oferta formativa.

Non realizamos entrevistas con informantes nin enquisas xa que as particularidades do centro así o implican, xa que son centros de asesoramento confidenciais e anónimos, polo que a investigadora realiza a investigación en base aos datos anuais dos centros recollidos na base de datos interna e na axenda persoal; polo tanto, a metodoloxía que empregamos na nosa investigación baséase polo tanto no estudo de caso empregando a observación participante, dado o dobre rol da investigadora e traballadora, o que permite un acceso directo á participación na elaboración das programacións, na implementación das mesmas, e a atención directa ás usuarias.

Os centros Q+ son, porén, a base na que se contextualiza ésta investigación. A partires dos materiais recollidos, é dicir, as formacións deseñadas e implementadas dos centros, os seus materiais e campañas, así como as consultas rexistradas na aula, xunto con marco lexislativo da Educación Afectivo-Sexual en Galicia e España, puidemos establecer os catro grupos temáticos a analizar, como podemos ver en la táboa nº.

Táboa nº1. Grupos analíticos.

GRUPO 1 Marco Lexislativo	GRUPO 2 Rede de Centros Quérote	GRUPO 3 Centros Q+	GRUPO 4 Demanda do alumnado
Marco lexislativo da educación afectivo-sexual en Galicia e España Educación Afectivo-sexual na Educación Secundaria	Os centros Oferta formativa Materiais Campañas	Reconversión dos centros Novas temáticas	Sobre a Sexualidade Sobre a Afectividade

Fonte: Elaboración propia.

Son éstos os catro grupos sobre os que nos deteremos na nosa investigación e os que darán paso á elaboración das conclusións finais do estudo.

A.- Selección de caso.

O caso elixido é a Rede de Centros de Información e Asesoramento Afectivo-Sexual Quérote, posteriormente reconvertida en Centros de Información e Asesoramento para a Mocidade de Galicia: Q+, sendo relevante o estudo tanto no eido educativo como no persoal da poboación galega que emprega os seus servizos.

O marco institucional do caso é a Xunta de Galicia e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, ubicándose as oficinas dos centros que conforman Q+ nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela e Vigo. No tocante á organización administrativa dos centros Quérote podemos sinalar que a dependencia funcional é actualmente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e a dependencia laboral é do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Social que, á súa vez, depende completamente da Xunta de Galicia.

Figura nº1. Organización da dependencia administrativa dos centros.

XUNTA DE GALICIA

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CENTROS QUÉROTE+

Fonte: Elaboración propia.

Así, a dependencia xeral dos centros corresponde á Xunta de Galicia, concretándose na Dirección Xeral de Xuventude, Participación Social e Voluntariado, que é a que marca os presupostos e as pautas de actuación para que o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar xestione as actividades laborais dos centros.

O contexto socio-cultural da poboación é a mocidade galega, sen discriminar por razón de idade, o que supón unha atención a toda aquela persoa que solicite o servizo, non discriminando por razón de idade. Os centros poseen un carácter innovador, xa que son únicos en todo o territorio español, sendo a súa titularidade pública. A implantación territorial dos centros foi de oito centros nas sete grandes cidades de Galicia, funcionando en Santiago de Compostela e Lugo e sendo de

inmediata apertura os centros de: Ourense, Burela, Ferrol, Coruña y Vigo. O centro de Pontevedra non chegou nunca a materializarse. Na transición de goberno que se produce a finais do ano 2009, os centros transformáronse en Quérote+, ampliando as súas temáticas, e mantendo os seus espazos físicos, estando presentes en Lalín, Pontedeume, Ferrol, Vigo, Ourense, Vilagarcía, Betanzos, Tui, Curtis, Vilalba y Noia, é dicir, atendendo estas localidades baixo demanda e cita previa, desprazándose as técnicas e técnicos para elo, do mesmo xeito que aos centros de ensino e concellos.

Ao longo da súa historia as profesionais que integran os centros de Santiago de Compostela, A Coruña, Ourense, Lugo y Vigo, que constan dunha Traballadora Social e unha Psicóloga por centro, ademais dunha Educadora Social no centro de Santiago, foron construíndo capacidades de respostas ás demandas expresadas pola poboación usuaria: mocidade de dentro e fora de Galicia, nais e pais, profesorado, persoas con diversidade funcional e todas aquelas que demanden os seus servizos. O foco de atención da nosa investigación recae sobre a traxectoria e evolución destes centros desde o ano 2008 ata o ano 2013 e a demanda do alumnado galego das catro provincias. É importante salientar que se mantén a confidencialidade dos datos obtidos; a finalidade non é outra que amosar as temáticas de consulta máis demandadas, e confirmar así a necesidade da existencia destes centros.

Optamos por realizar unha investigación predominantemente cualitativa que se articula na descrición e valoración do percorrido dos centros, un percorrido dividido en dous períodos claramente diferenciados: os inicios como Rede e a súa transformación en centros Q+. A continuación amósase unha figura que indica o proceso metodolóxico seguido. Seguíndose un deseño metodolóxico da investigación que abrangou a determinación dos obxectivos, a metodoloxía empregada, cualitativa e de estudo de caso, realizando un rexistro das consultas recibidas na aula no diario de sesións e na axenda persoal, así como a observación das programacións, programas e campañas dos centros.

Na seguinte táboa nº realizamos unha exposición comparativa dos programas e campañas desenvolto polos centros durante o período analizado, a fin de poder observar dun xeito sinxelo os cambios experimentados.

Táboa nº2. Comparativa de programas e campañas desenvolto desde Quérote.

PERÍODO 2008-2009	PERÍODO 2010-2013
TEMÁTICA: Sexualidade.	NOVAS TEMÁTICAS:

PERÍODO 2008-2009	PERÍODO 2010-2013
<p>PROGRAMAS:</p> <p>Centros de ensinanza primaria:</p> <p>Programa Sexualidades, dirixido ao alumnado de 6º de Primaria.</p> <p>Centros de ensinanza secundaria:</p> <p>Programa Sexualidades, dirixido ao alumnado de 3ºESO.</p> <p>“Nais/Pais-Fillos/Fillas”. Diálogos sobre Educación Sexual.</p> <p>“Quérome” Erótica Femenina para mulleres.</p> <p>“Intervención en centros de menores en réxime pechado e semiabierto”.</p> <p>“Educación afectivo-sexual para menores con medidas xudiciais de asistencia en centros de día”.</p> <p>“EN_BELECENDO” intervención con maiores.</p> <p>“Sen previa Cita”, habilidades para a erótica. Técnicas para ligar.</p> <p>“Intervención en centro de menores Santo Anxo”.</p> <p>“Entendo”.</p> <p>“Sexualidade/s” en el Módulo Xove “Nelson Mandela” Centro penitenciario de Teixeiro.</p> <p>“Afectividade e autoconhecimento”, intervención con persoas con diversidade funcional e as súas familias.</p> <p>Campamentos e Campos de Trabajo. “Exprésssss...ate”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colaboración Servizo Galego de Igualdade (Sgi). - ONCE delegación territorial Galicia. - Menores en centros de protección. - Confederación Galega de Minusvalidos (COGAMI). - Centro penitenciario de Teixeiro. - Stand para facultades. - Instalación móbil. - Periódico “INFOXOVE”. - Programa de Radio. - Producción de materiais. 	<p>Gústate, Quérete, Vitalízate, Relaciónate, Conéctate, Móvete ²</p> <p>PROGRAMAS:</p> <p>Soamente se continúa coas intervencións en Teixeiro.</p> <p>Daselle continuidade ao Servizo Formativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Centros de Ensinanza para o alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO e para nais, pais e titoras/titores. - En Casas da Xuventude para a mocidade. - En Centros educativos para persoas con necesidades especiais, como por exemplo COGAMI, para usuarios e usuarias, as súas familias, os profesionais. - No centro penitenciario de Teixeiro para o módulo Nelson Mandela. - En centros de menores con medidas xudiciais. - A grupos de profesionais e axentes xuveniles. - En Campamentos de verán de campos de traballo. - Estudiantes en prácticas das Universidades Galegas. - Voluntariado. - Se continúa con la Producción de materiais.
<p>CAMPAÑAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latex_0. 	<p>CAMPAÑAS</p> <p>Non se continúa con ningunha das anteriores, e elaboranse novas:</p>

² A implementación da temática Móvete! non chegou ao ano de duración.

PERÍODO 2008-2009	PERÍODO 2010-2013
<ul style="list-style-type: none"> - Lambetadas. - CreatiVIHdade erótica. - Chan pelveano (Cahn pelveano). 	<ul style="list-style-type: none"> - Broncearse sen tostarse. - Empleo do casco coa moto. - ¿Enrédaste na rede? <p>Implantase a realización da Proba Rápida de VIH en fluído oral.</p>

Fonte: Elaboración propia.

Como podemos observar a, nun principio Rede, contaba con dous programas especificamente destinados aos centros de ensino: o Programa Sexualidades, dirixido ao alumnado de 6º de Primaria, e o Programa Sexualidades, dirixido ao alumnado de 3ºESO, ofrecendo así unha formación destinada á formación Afectivo-Sexual nestas etapas educativas. Xunto coa impartición de sesións formativas nos centros de ensino, ofrecían cobertura para toda a poboación, sen discriminar por idade, elaborando as programacións sinaladas.

No ano 2010 a Rede experimenta unha transformación que supón a desaparición de programas e a abordaxe das novas temáticas de atención. Desaparecen os programas que acabamos de sinalar e surxen as novas temáticas do servizo, coas súas respectivas novas programacións.

Así, atopámonos cos seguintes Programas: o Programa GÚSTATE: Qué facemos para gustar? Traballando para acadar sentir o corpo e a imaxe de xeito satisfactorio e positivo, respetando todas as peculiaridades e capacidades que conforman a diversidade humana; o Programa QUÉRETE: Queres coñecer os segredos do sexo? Traballando para acadar contribuir ao coñecemento, aceptación e vivenciación da sexualidade do xeito máis placenteiro e satisfactorio posible, dentro do cal nos atopamos co Programa: “Divers@s” Formación da diversidade afectivo-sexual, dirixido á mocidade de entre 14 e 16 anos, que se basea primordialmente na introducción de conceptos relativos á identidade sexual e a orientación do desexo, coa finalidade de analizar e diferenciarlos como elementos clave dentro do proceso de sexuación humana; o Programa RELACIÓNATE: De bo rollo! Traballando para promover que a mocidade solucione os seus conflitos dun xeito positivo; o Programa CONÉCTATE: Enredaste na rede? Traballando para fomentar hábitos de emprego responsable nas novas tecnoloxías (TIC's), dentro do cal se atopa a programación: “Sacando as Redes da Pantalla”, dirixido á mocidade de entre 13 e 16 anos, para fomentar hábitos de emprego responsable nas novas tecnoloxías; o Programa VITALÍZATE:

Sensacións sen substancias? Traballando para facilitar unha información e asesoramento de calidade na relación coas drogas, promovendo e fomentando a toma de decisións responsable, e o Programa que soamente se implementou durante un ano, MÓVETE: Móveste segur@? Traballando para reducir os factores de risco que inciden na inseguridade viaria, promovendo actitudes e comportamentos responsables.

Asemade atopamos os Programas mixtos: Arte da seducción (Quérete+Gústate+Relaciónate), dirixido á mocidade entre 18 e 30 anos, para o fomento das habilidades persoais que entran en xogo no feito de gustarnos, relacionarnos e emparellarnos. As Redes familiares: Nais, pais e titoras/es, para crear un espazo no cal nais e pais poidan plantexar as súas inquedanzas, dúbidas e dificultades, no cal poidan aprender mutuamente e que todas e todos poidamos reflexionar sobre as diferentes temáticas que se planteen en cada unha das sesións, e as Formacións en Casas da Xuventude, Oficinas municipais de Información Xuvenil e asociacións.

Xunto coas diferentes programacións que acabamos de amosar, leváronse a cabo diferentes campañas divulgativas e se elaboraron materiais a fin de reforzar as sesións e formacións implementadas. Así, levaronse a cabo no binomio 2008-2009 Stands en facultades, a fin de acercar a existencia do centro á mocidade universitaria galega e promocionar así os seus servizos anónimos, gratuitos e confidenciais. Tamén se procede ao establecemento dunha mesa informativa no Día mundial da Sida. Establécese unha mesa informativa no Día do Orgullo Gay, concretamente os actos organizados ao redor do “Día do Orgullo LGBT” que tiñan como obxectivo a visibilización das realidades nas diferentes opcións na expresión e vivencia da sexualidade.

Elaboranse as seguintes campañas: LÁTEX_0, para a dispensación de preservativos sen látex; Lambetadas, para a promoción do emprego do preservativo; Chan pelveano, para a promoción dos exercicios de Kegel; divulgación das sesións para Nais e Pais. O obxectivo desta campaña era publicitar estas formacións específicas e promover a reflexión e o espírito crítico como vías para entender e vivir a sexualidade dun xeito positivo, saudable e responsable; CreatiVIHdade erótica, para a promoción dunha erótica saudable e prevención do VIH abordaba o VIH-SIDA dende unha perspectiva sexolóxica; Entendo, para a promoción dun servizo de asesoría xurídica específico para persoas homosexuais, era un servizo dirixido á comunidade LGBTB (lesbianas, gays, bisexuais e transexuais) dende a rede de Centros Quérote.

A Rede centrábase ademais na Produción de materiais, confeccionados polas/os técnicas/os dos centros Quérote; no ano 2008 contabase con cinco publicacións que formaban a serie “Sabelo todo sobre...?” A Rede contaba cunha Instalación móbil, para poder chegar a todos

espazos onde houberse mocidade e distribuiu o Xornal “Infoxove”, que incluía en todos os seus números un artigo de temática afectivo-sexual asinado por unha profesional da Rede de centros Querote; tamén se colaborou no Programa de Radio: “Extrarradio.” A partir do ano 2010 non se continúa con ningunha das campañas anteriores do binomio 2008-2009. Así, se deseñan e implementan as campañas: Broncearse sen tostarse; Emprego do casco coa moto; Enrédaste na rede?; Emprego seguro nas redes sociais. Do mesmo xeito, implantase a realización da Proba Rápida de VIH en fluído oral.

Tal e como acabamos de plasmar, a mudanza de temáticas supuxo un cambio nas programacións formativas, desaparecendo gran parte das existentes durante o binomio 2008-2009 e surxindo os novos referentes á ampliación de temáticas. O mesmo aconteceu coas campañas, véndose eliminadas en grande parte as do binomio sinalado. É salientable a ampliación do servizo, comezándose a realizar a Proba Rápida de VIH en fluído oral.

Con respecto á descripción do material, éste evita en todo momento ser coitocentrista, xenitalizado e heterosexista, tanto na primeira etapa como Rede, coma na súa reconversión en centros de información con máis temáticas na súa oferta de servizos. Así, a maior parte do material é altamente visual, os folletos, concretamente, e as consultas rexistradas son orais, polo que, a continuación, nos deteremos no apartado correspondente á análise de contido e do discurso dos centros.

Laurence Bardin (1996, 32) conceptualiza o termo “análise de contido” como “o conxunto de técnicas de análise das comunicacións tendentes a obter indicadores, cuantitativos ou non, por procedementos sistemáticos e obxectivos de descripción do contido das mensaxes, permitindo a inferencia de coñecementos relativos ás condicións de produción/recepción (contexto social) destas mensaxes”. Nesta investigación optamos por esta técnica dado que reúne as condicións precisas para a investigación dos datos que recollimos, xa que os proxectos ou plans de investigación, mediante a técnica de análise de contido, teñen que distinguir varios elementos ou pasos diferentes no seu proceso, tales como determinar o obxecto tema de análise, determinar as regras de codificación, determinar o sistema de categorías, comprobar a fiabilidade do sistema de codificación-categorización, e as inferencias. Así, con respecto á demanda do alumnado, procedimos á codificación da mesma do mesmo xeito que categorizamos a oferta formativa dos centros e os seus materiais.

Clasificar elementos en categorías impón procurar lo que cada un deles teñen en común cos outros, e o que permite este agrupamento é a parte que teñen en común entre sí (Andréu, 2012).

A categorización é un proceso de tipo estruturalista que comporta dúas etapas: a primeira, na que realizamos o inventario e aillamos os elementos, e a segunda, na que realizamos unha clasificación e distribución dos elementos, procurando ou impoñendo aos materiais unha certa organización, polo que debellevarse a cabo respectando unha serie de regras básicas na que cada serie de categorías ten de construírse dacordo cun criterio único. Así, nesta investigación seguimos un esquema común para a clasificación da oferta formativa, os materiais e a demanda do alumnado.

Asemade, no noso caso os materiais son sobre Sexualidade e Afectividade, dúas categorías que, a súa vez, subdivídense en subcategorías claras e entendibles, ademáis de replicables, é dicir, que calquer outra investigadora pode ser capaz de realizar a distribución dos datos segundo o plan de categorización proposto por nós. As categorías teñen que ser significativas e, no noso caso, non son excluíntes, xa que nos atopamos con que todos os materiais están interrelacionados entre sí, dado que a sexualidade e a afectividade están unidas. “As categorías son seccións ou clases que reúnen un grupo de elementos (unidades de rexistro no caso da análise de contido) baixo un título xenérico, reunión efectuada en función de características comúns destes elementos” (Bardin, 1996: 90). As categorías supoñen un nivel interpretativo maior, xa que na súa conformación a persoa investigadora elabora unha denominación capaz de conter e explicar determinados nudos ceives. O criterio seguido para a elaboración de categorías, ao igual que os nudos ceives é semántico (Bardin, 1996; Gibbs, 2012).

A continuación exemplarizamos co sistema de categorización elaborado por nós no noso análise de contido dos materiais elaborados polos centros (ver cadro nº). Queremos sinalar que a categorización é a mesma tanto para a oferta formativa, como para a demanda do alumnado e os materiais dos centros. De cada categoría surxen subcategorías, o que supón a creación de árbores categoriais.

Cadro nº1. Categorización da oferta formativa, materiais e consultas.

Fonte: Elaboración propia.

Así, categorizamos a oferta formativa dos centros, os seus materiais e as consultas rexistradas encadrando a cada un deles no seu apartado correspondente. Durante o proceso de recollida de datos para observar a evolución de Quérote a Quérote+, as súas mensaxes, temáticas e campañas, discurría paralelamente ao desempeño profesional e experiencia de primeira man da investigadora, as impresións directas e as impresións desde fóra, seguindo un proceso de triangulación secuencial.

O conxunto da nosa análise pretende obter unha visión holística e exhaustiva sobre os programas dos centros. Somos conscientes de que todo estudo resulta máis útil cando pode ser comparado con outros, xa que a comparación nos ofrece a oportunidade de calibrar e valorar diferentes perspectivas e opinións, relacionándoas con acontecementos externos que inflúen ou desembocan inevitablemente en acontecementos internos. Este estudo é novedoso ea que é o primeiro que se realiza, o que supón que non poderemos establecer comparativa algunha.

Resulta fundamental e imprescindible establecer, á hora de realizar unha investigación en ciencias sociais, un compromiso cos principios éticos de investigación neste campo (Bera, 1992, 2004; González, 2002; Tójar y Serrano, 2000). Seguindo a Simons (1987, 1989), Kemmis e Robottom (1981) e Angulo (1993) con respecto aos criterios éticos fundamentais para a investigación interpretativa, nesta investigación mantense a confidencialidade, a imparcialidade, a equidade e o compromiso co coñecemento. Quérote é un servizo anónimo, confidencial e gratuíto,

requisitos aos que hai que sumar, asemade, os Códigos Deontolóxicos das profesións que o integran e desenvolven, concretamente nos centramos no Código Deontolóxico da profesión de Traballo Social que sinala no Capítulo IV: A confidencialidade e secreto profesional nos artigos: 48 y 49.

3. DISCUSIÓN

Xa que nesta investigación nos centramos na evolución dos centros e na demanda do alumnado galego, cómpre que realicemos unha contextualización sobre a lexislación educativa en Galicia e no estado español. Así, no seguinte cadro nº X podemos observar a evolución da lexislación sobre Educación Afectivo-Sexual, deténdonos no ano 2013, dado que a nosa investigación abarca a horquilla 2008-2013.

Táboa nº3. Lexislación española e autonómica sobre Educación Afectivo-Sexual ata o ano 2013.

ESTATAL	OBXECTIVOS	AUTONÓMICA	OBXECTIVOS
LGE. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.	Obxectivo: acadar a calidade do ensino. Non se observan accións explícitas relacionadas coa educación afectivo-sexual ou para a saúde. España atópase en plena dictadura franquista.		
LOECE. Ley Orgánica 5/1980, de 19 de xuño, pola que se regula o Estatuto de Centros Escolares.	Esta lei non especificou ningún obxectivo de saúde no seu texto; dirixiuse cara a inspección medioambiental e exames de saúde.		
LODE. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación.	Está ausente a manifestación clara do dereito á educación para a saúde e ao desenvolvemento de habilidades sociais saudables.		
LOGSE. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.	<p>Na etapa de ensino primario á hora de abordar o desenvolvemento da capacidade de alumnas e alumnos atopamos: "Valorar a hixiene e saúde do seu propio corpo, así como a conservación da natureza e d medio ambiente" (art. 13, p. 28931).</p> <p>Na etapa de ensino secundario: "valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo e o medio ambiente" (art. 19, p. 28932).</p> <p>Nas dúas fases educativas obrigatorias destacan a necesidade de: "empregar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal" (art. 13 e art. 18).</p> <p>Para a etapa de primaria, o artigo 15 sinala: "coñecer o valor do propio corpo, o da hixiene e a saúde e a práctica do deporte como medios máis axeitados para o desenvolvemento persoal e social" (p.45195).</p> <p>Para secundaria, o art. 22 indica: "coñecemento do propio corpo, para afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a práctica do deporte, para favorecer o desenvolvemento no persoal e no social" (p.45196)</p> <p>Artigos que se refiren a coñecer o corpo, manter unha correcta hixiene e practicar deporte.</p>	<p>Decreto 78/1993, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.</p> <p>Decreto 331/1996, do 26 de xullo, polo que se modifica e amplía o Decreto 78/1993, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.</p> <p>Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.</p> <p>Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria</p> <p>Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia</p>	

ESTATAL	OBXECTIVOS	AUTONÓMICA	OBXECTIVOS
LOCE. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.	Para a etapa de primaria, o artigo 15 sinala: "coñecer o valor do propio corpo, o da hixiene e a saúde e a práctica de deporte como medios máis axeitados para el desenvolvemento persoal e social" (p.45195). Para secundaria, o art. 22 indica: "coñecemento do propio corpo, para afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a práctica do deporte, para favorecer o desenvolvemento no persoal e no social" (p.45196) Artigos que se refiren a coñecer o propio corpo, manter hábitos de hixiene correctos e realizar deporte.	Decreto 233/2002, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.	
LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.	Os obxectivos relacionados coa educación para a saúde e a educación afectivo-sexual refírense á nova materia: Educación para a cidadanía e os Dereitos Humanos, encamiñado cara a implementación dun sistema de valores que promovan as liberdades persoais, o ser tolerantes e responsables, ademais de detallar a hixiene e saúde no coidado do corpo, obxectivos encamiñados ao desenvolvemento das capacidades afectivas e psicosociais do alumnado.	Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.	
LOMCE. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.	Non se outorga unha maior visibilidade da Educación Afectivo-Sexual; únicamente se explicita no apartado correspondente ás disposicións finais, mencionando o importante que resulta promover o deporte e manter uns hábitos dietéticos equilibrados en todos niveis educativos.	Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.	

Fonte: Elaboración propia.

O currículo escolar actual é esixente, pero desatende un aspecto tan fundamental como o é o da Educación Afectivo-Sexual. Recóllea como tema transversal, tal e como podemos ver na lexislación, pero non a aborda directamente, o que xenera que ninguén se faga cargo realmente da mesma. Resulta imprescindible que as políticas educativas asuman a absoluta e imperante necesidade de recibir unha Educación Afectivo-Sexual reglada e integrada como asignatura no currículo oficial.

Porén, amósame precisa a revisión constante das demandas e necesidades do alumnado, a fin de ofrecer unha Educación de calidade que se axuste ás necesidades que posúen e realizar así unha intervención que repercuta positivamente na vida do alumnado.

No tocante ás consultas realizadas polo alumnado e recollidas no diario de sesións e na axenda, podemos determinar e constatar que, malia que a oferta temática viuse ampliada no ano 2010, as consultas sobre sexualidade e afectividade son as predominantes, amosando o alumnado un grande interese nas mesmas. É certo que todas as novas temáticas son transversais, xa que unha consulta de sexualidade categorizada baixo o tema concreto do corpo non deixa de posuír un grande compoñente de inquietude no eido da imaxe corporal, e que dentro das relacións

afectivas se atopa o tema da convivencia. Porén, malia que a sexualidade é a temática de interese primordial, a imaxe corporal, a convivencia nas aulas, o emprego das redes sociais ou o consumo de substancias xiran, sen dúbida, entorno á mesma, en torno ás relacións que se conforman e establecen entre as persoas, entre a mocidade e, concretamente, entre o alumnado.

Na nosa investigación, entorno a unha consulta de sexualidade nos atopamos co medo á primeira vez, ao “se sairá ben”, a “se dolerá”, ao “se exacularei antes de tempo”, a “se chegarei a orgasmo”, ao “meu corpo non me gusta”, ao “serei a derradeira persoa do meu grupo de amizades en manter unha práctica sexual”... polo tanto sí, podemos afirmar que as novas temáticas xiran ao redor da sexualidade e da afectividade de xeito constante, polo que malia que a consulta principal de interese é a sexual, ésta conleva outras cuestións que nos poden desligar da mesma, en definitiva, a relación coas demais persoas e cunha mesma.

O alumnado plantexa fundamentalmente consultas sobre sexualidade e afectividade, nas cales é moi común o trasfondo de medos e inseguridades fomentadas polos estereotipos marcados polos medios de comunicación e á todavía existencia de mitos e falsas crenzas entorno á sexualidade. Ante isto, o discurso dos centros Q+ e o da investigadora, como parte integrante dos mesmos, baséase no respecto á diversidade e en transmitir a concepción da sexualidade dun xeito plural, de aceptar a igualdade dentro da diferenza, invitando a explorar os medos e a potenciar as fortalezas persoais, os propios desexos, e a procurar o pracer dun xeito constructivo e duradeiro, fomentando no alumnado a responsabilidade dos seus actos e conductas. En todo momento o que se procura é promover este respecto á diversidade, o dereito á diferenza sexual, o respecto polos sexos e a valoración positiva dos mesmos, apoiando e asesorando na resolución das dificultades no eido da sexualidade que actualmente inciden na sociedade, como embarazos non planificados, infeccións de transmisión sexual, homofobia, transfobia, e situacións de desigualdade. Promover tamén as habilidades que fomenten a convivencia entre os sexos e informar e asesorar con respecto ás prácticas eróticas é unha parte fundamental del discurso, contribuyendo a aclarar tabúes y falsos mitos, y promover así actitudes positivas frente ás diversidades e peculiaridades sexuais, aportando en todo momento elementos clarificadores e información para a comprensión de feitos habituais no noso día a día, como a orientación do desexo, a identidade sexual, os gustos e desexos.

4. CONCLUSIONES

Esta investigación enmarcase nunha liña de traballo que destaca a importancia de recibir unha Educación Afectivo-Sexual reglada, científica e veraz, que respecte a diversidade como o valor que é, e que repercuta positivamente no desenvolvemento da persoa, a fin de que esta poida

vivenciarse dun xeito positivo, responsable e, en definitiva, libre.

A continuación enumeranse as principais reflexións derivadas desta investigación, as cales permiten evidenciar o seus puntos máis destacados:

a) O valor dos centros como recurso pioneiro e punteiro en Galicia e o Estado español.

Os centros, nos seus inicios Rede, son únicos en todo o territorio español, o que pon de manifesto o seu carácter de pioneiros. É salientable e evidenciase a aposta pola sexualidade e afectividade, xa que as formacións e campañas do binomio 2008-2009 centrábanse exclusivamente na sexualidade, destacando o feito de que se ofrecía formación para alumnado de 6º de primaria e non exclusivamente de secundaria, como nos anos posteriores nos que se produce a reconversión dos centros e nos que se obvia ao alumnado desta etapa educativa, centrándose exclusivamente no alumnado de secundaria.

Deste xeito, os centros tratan de ofrecer a través das diferentes programacións unha oferta formativa que motive a aprendizaxe do alumnado na temática afectivo-sexual, ademais de ofrecer unha oferta alternativa fóra do eido escolar, concretamente durante o ocio xuvenil, a fin de acercar o recurso o máximo posible. Ao mesmo tempo, cubre ao sector da poboación maior, ofertando formacións para persoas maiores de 65 anos, e se implementa unha formación específica para mulleres maiores de idade, xunto co Sgi (Servizo Galego de Igualdade).

A demanda espontánea do alumnado recollida na aula evidencia que as dúbidas son as mesmas ano tras ano: Normalidade, Medos, Mitos, Métodos e enfermidades, Enfermidades, Inicio das relacións, Sentimentos e desexo, Comunicación, Autoestima ou Medos, poñéndose de manifesto a necesidade de, ou ben impartir máis sesións formativas por parte dos centros a fin de reforzar a acción educativa, ou ben a necesidade dunha inclusión curricular específica en materia afectivo-sexual, a fin de subsanar estas lagoas e falla de formación e coñecementos.

É destacable a laboura formativa dos centros, realizándose a abordaxe da sexualidade dun modo integral, no que a afectividade está completamente ligada á mesma. Neste senso, evidenciase en todos os obxectivos das programacións a procura do benestar do alumnado e a adquisición de ferramentas que lles permitan vivenciarse como seres sexuados dun xeito libre e responsable.

b) As necesidades e carencias do alumnado de Educación Secundaria galego.

O feito de que as consultas sexan practicamente sempre as mesmas: Normalidade, Medos, Mitos, Métodos e enfermidades, Enfermidades, Inicio das relacións, Sentimentos e desexo, Comunicación, Autoestima ou Medos, nos leva a pensar en se a Educación Afectivo-

Sexual é suficiente, ou se a mensaxe chega á poboación destinataria. Amósase precisa, dadas as dúbidas amosadas, unha Educación Afectivo-Sexual presente, real, integrada no currículo oficial escolar, que permita a vivenciación dunha sexualidade sa, libre e responsable, informada, sen medos, estereotipos ou tabús, e sen adoctrinamentos de ningunha clase. Unha Educación Afectivo-Sexual científica, veraz, e neutra, entendendo como tal aquela que respeta toda a diversidade existente e que fuxe de compartimentos estancos, sistemas binarios, heterosexistas, xenitalizados, coitocentristas...en definitiva, limitadores e reduccionistas.

Como podemos observar, as cuestións que se refiren a se algo é bo, malo ou normal suscitan inquedanzas no alumnado que, dada a idade na que se atopan, descoñécenas e procuran unha afirmación que lles obrinde unha etiqueta, ou categorización ou normalidade. Sentir que se atopan dentro do considerado como normal pódelles aportar unha sensación de seguridade que lles calma e/ou indica que van no “bo camiño” ou que, simplemente, non son raras ou raros. A normalización e naturalización resultan fundamentais á hora de promover e educar nunha sexualidade positiva, libre de mitos, estereotipos, falsas crenzas, prexuízos, etiquetas ou medos.

Resulta fundamental a educación e transmisión dunha información veraz que elimine falsas crenzas e evite que a poboación adquera falsos produtos milagrosos que venden uns resultados que nunca chegan a producirse. É destacable que durante o desenvolvemento das sesións que non son sobre sexualidade, senón sobre as novas temáticas, se plantexen dúbidas afectivo-sexuais, evidenciadas nas consultas recibidas e categorizadas. Isto amosa que o alumnado confía no servizo como fonte fiable de información e asesoramento afectivo-sexual primordialmente. Promover unha sexualidade centrada na información veraz e científica terá como resultado un alumnado, unha poboación, ben informada, libre para tomar as súas propias decisións dun xeito responsable.

Saliéntase a diversidade de casuísticas e invitase ao alumnado a acudir ao centro presencialmente para abordar as cuestións persoais dun xeito máis personalizado. O descoñecemento do corpo xera dúbidas e inseguridades; unha explicación polo miúdo do mesmo, xunto coa recomendación de acudir a un profesional sanitario de referencia guían a resposta da investigadora, que intenta aportar a máxima información educativa posible. Abordar a sexualidade dun xeito natural, sen medos nen tabús, colabora á vivenciación da mesma dun xeito libre e responsable. Falar e vivenciar o corpo, os gustos, as preferencias, as prácticas...sempre dende a liberdade individual e o respecto.

Con respecto ás novas temáticas, as redes sociais ou a imaxe corporal son as dúas temáticas que suscitan algún interese, mais dun xeito leve, sendo a sexualidade a temática estrela. A promoción

da comunicación como peza clave para a convivencia e as relacións sociais e afectivas forma parte fundamental do discurso proporcionado. A investigadora non aporta consellos, senón a información e as ferramentas precisas para que a mocidade decida libre responsablemente qué decisións tomar. Todas as consultas deben responderse; se mantemos unha actitude aberta de comprensión e respecto, evitando xulgar e nen moito menos rifar, poderemos demostrarlle, non só á mocidade, que fallar de sexualidade é algo natural, libre de medos, estereotipos, tabús e falsas seguridades, esas que afirman que hai tanta información que é imposible que sucedan imprevistos.

A orientación do desexo, a necesidade de etiquetarse, de axustarse a algo, a un modelo, a un patrón, formar parte dunha categorización, tamén motivan consultas; as persoas necesitamos enmarcarnos nun contexto, identificarnos, e para iso moitas veces recurrimos ás etiquetas, e con estas limitamos as posibilidades reais das persoas. Pero esto son simples etiquetas das que moitas veces nos servimos para intentar categorizar ás persoas, para “ordenar”, para identificarnos, para situarnos no mundo e na nosa realidade. Resulta salientable o feito de que durante sesións que non son de sexualidade sigan surxindo consultas sobre a mesma, o que amosa que todas as temáticas abordadas relacionanse entre sí, non conformando ningunha delas compartimentos estanco; todo o relacionado coa persona, as súas vivencias e desenvolvemento está relacionado, e a sexualidade constitúe, sen dúbida, o eixo vertebrador. O respecto, a comunicación e o diálogo son factores fundamentais en toda relación, ben sexa de amizade, afectiva, ou de compañerismo. A sexualidade non se aborda dende un único punto de vista fisiolóxico, senón dende toda a súa dimensión: emocional, afectiva, social e relacional.

A Educación Afectivo-Sexual que se recibe é escasa e insuficiente. Así o demostra a demanda do alumnado, co número de consultas rexistradas ano tras ano, que poñen de manifesto as dúbidas existentes, as carencias e necesidades do alumnado, tan básicas en ocasións, como por exemplo as dúbidas sobre o himen. A sexualidade continúa sendo un tabú e xerando medos, como poñen de manifesto as consultas categorizadas baixo este apartado. Hai moitos medos, polo tanto, ao redor da sexualidade. Existe un discurso normativo do sexo? En xeral o sexo é considerado como coito, como heterosexualidade, embarazos e enfermidades. Os tabús, o morbo, os medos a “espertar” ideas entre o alumnado frean o establecemento dunha asignatura de Educación Afectivo-Sexual no currículo escolar oficial. As persoas precisamos etiquetas, xa que éstas nos fan sentir seguras e que estamos dentro dun marco que cremos nos axuda a despexar as incertezas. Unha muller non ten que reproducirse se non o desexa, ou se non pode non debería

sentir que o seu “aparato non funciona”, xa que os xenitais son fonte de pracer, se éste se desexa, e poden permitir a reprodución.

Hai unha necesidade real de Educación Afectivo-Sexual, evidenciada pola demanda do alumnado, mais non hai un consenso sobre o modelo a seguir e impartir. Cada ideoloxía ou corrente defende un modelo e, a día de hoxe, non existe un aséptico e válido para todas as persoas, do mesmo xeito que non todas posuímos as mesmas crenzas políticas, relixiosas ou morais. Mais a sexualidade continúa sendo un tema considerado tabú, repleto de mitos, estereotipos e falsas crenzas, repercutindo elo na percepción, na vivenciación e na liberdade sexual das persoas, tanto a nivel individual como a nivel social. Por elo, a realización de programas educativos específicos facilita o achegamento a esta realidade, podendo así traballar as situacións que se lle plantexan tanto a nais e pais como a mozas e mozos. É salientable que non soamente a mocidade acude a Q+ na procura de asesoramento, senón que a poboación adulta tamén demandaba e requería os seus servizos. Unha Rede enfocada por e para a mocidade galega que recibe demandas de persoas adultas de entre 30 e 60 anos demostra que a educación sexual é fundamental para toda a sociedade e ao longo de toda a vida, xa que as dúbidas non soamente se deben á mocidade ou á inexperiencia, senón tamén ao período evolutivo no que nos atopemos, é dicir, dependendo da nosa idade, teremos unhas inquiredanzas ou outras. Así, o alumnado e as nais e pais xunto co profesorado, pónense en contacto cos centros a fin de recibir unha Educación Afectivo-Sexual especializada; o que acontece en moitas ocasións é que as persoas adultas non se manifestan tan claramente como as novas, ben por pudor, ben por presupoñer que debería saber todo o que hai.

Con respecto á ampliación de temáticas que experimentaron os centros na súa reformulación de Rede de centros a Q+, a temática estrela continúa a seguir sendo a sexualidade, polo que a reformulación dos centros non influíu nas consultas manifestadas polo alumnado ao longo dos anos. Malia que é ben certo que as novas temáticas, xunto coa sexualidade, son transversais, é a referente á imaxe corporal a que suscita un interese algo máis considerable ca o resto.

Por qué no se producen variacións nas consultas? O que queda de manifesto, tal e como demostra a demanda do alumnado exposta, é que prima o interese sobre a temática afectivo-sexual, independentemente das outras temáticas que oferta Q+ e que se, as dúbidas se suceden ano tras ano, sen apenas variacións, é que algo está fallando na información e educación que desde todos os eidos se lle está aportando á mocidade. Esta ampliación de temáticas que experimentan os centros analizados é positiva, xa que todo o que abarque e procure o benestar global da persoa

o é, mais, corresponde esta oferta coa demanda da poboación, ou responde a outros intereses? Poden ser éstos intereses políticos? Dado o cambio de goberno e as modificacións sufridas polo servizo, todo nos leva a pensar que así é.

Os centros sufren unhas importantes fluctuacións. Que atopamos ante estes novos programas? É posible que non interese o afectivo-sexual e se promovan unhas novas temáticas baixo a óptica de que son de interese para a mocidade? Pasamos dun servizo altamente especializado e único en todo o territorio español ao velo convertido nun recurso de atención á mocidade no cal parece que ten cabida calquer temática que se poida considerar de interese para este grupo. Vimos o nacemento da Rede e a súa posterior reconversión en centros Quérote+ de asesoramento á mocidade, un cambio de nomenclatura e de temáticas que pasa do específico e concreto, que é a sexualidade, ao amplo e xeral, o asesoramento á mocidade. Cara onde se dirixe Q+? A transformación fundamental prodúcese a finais do ano 2009, correspondente á evolución dos centros. Isto é algo que descoñecemos mais, observando a traxectoria dos mesmos, ésta lévanos a pensar en que, de acadar manterse, farano suxeitos ás mudanzas políticas. E cales son as directrices ás que se ve suxeita Q+? Unhas directrices claramente políticas, variables polo tanto, dependendo en todo momento do goberno imperante, e primando diariamente a autoxestión dos mesmos, dado que as profesionais que desempeñan neles a súa laboure levan anos tentando mantelo á flote, ideando para elo novas campañas e acordando convenios con diferentes entidades, tales como a Consellería de Educación ou o Servizo Galego de Saúde (Sergas).

As consultas realizadas polo alumnado ano tras ano poñen de manifesto que a existencia destes centros é necesaria, xa que favorece que se fale da sexualidade dende a naturalidade e a profesionalidade, producíndose anécdotas positivas na aula como as expresións libres e espontáneas de experiencias persoais dalgunha alumna ou alumno. Se lle está ofrecendo á mocidade un recurso ao cal acudir e obter orientación e respostas; nunca se falou tanto de sexo, mais a desinformación continúa.

No tocante á demanda do alumnado durante o período de afianzamento da Rede podemos afirmar que ésta foi exclusivamente de temática afectivo-sexual, a que ofertaban os centros. Así, o desexo, o pracer, os métodos anticonceptivos, as dificultades coa erótica, as infeccións e as prácticas, comprendían os motivos de consulta.

As consultas sobre se algo é “bo, malo ou normal” son abundantes no rexistro categorizado do xeito que amosamos no cadro nº1 xa que moitas veces as persoas precisan enmarcarse e/ou situarse nunhas normas que lles orienten sobre si o que lles acontece é o habitual. Así, o tamaño do pene ou dos peitos, ou a idade á que manter relacións sexuais son consultas entendibles

nesta necesidade de uniformidade, de sentirse “normal”, polo que a intervención e resposta aportada debe intentar traballar a idea de diversidade e potenciar que cada persoa valore, acepte e potencie as súas diferenzas, convertíndoas en potencialidades e particularidades propias e, por qué non, positivas.

Con respecto ás consultas que se refiren á homosexualidade ou á transexualidade é importante explicar que a orientación do desexo non convirte ás persoas en menos mulleres ou homes, senón que é unha diferenza que pode existir, e que a identidade, algunhas veces, non se corresponde cos xenitais.

A nosa sociedade promove unha identidade sexuada que se corresponde cos xenitais externos, regulando como debe comportarse cada suxeito, dun xeito se é nena e doutro se é neno, categorizando dende a roupa, o nome, ata a orientación do seu desexo.

O ideal e desexable é unha sociedade que respete os desexos, necesidades e intereses do individuo sen tentar encaxalos nun modelo de referencia pechado e estricto que promove a sensación de frustración nos individuos que consideran que non encjan.

Nas consultas sobre prácticas é importante explicar a diversidade existente, que non todos os encontros eróticos son iguais do mesmo xeito que non o son as persoas, polo que os gustos, tempos e preferencias varían, non existindo un modelo exclusivo a seguir, nin un manual ou regra de ouro que, aplicada, proporcione os resultados que se desexan. No tocante ás dúbidas que suscitan as fantasías, xerando moitas veces confusión entre o que gusta e o que é real ou non, resulta imprescindible traballar a diferenza entre o que é conducta e o que é fantasía, diferenciándoas e amosando que unha evocación simbólica: unha persoa, unha imaxe, un son ou un aroma determinados, contribúen ao aumento da excitación, pero non teñen por qué ser situacións que queiran vivirse e experimentarse, senón simplemente imaxinarse.

Coa reformulación dos centros e as novas temáticas abordadas desde os mesmos, observamos que as novas temáticas e programacións que oferta Q+ comencan a xerar tímidamente consultas sobre dependencia a determinadas substancias, como o tabaco. Preguntarlle ao alumnado se lle compensa ou lle vai aportar algo positivo o feito de fumar colabora

a que realicen un exercicio reflexivo sobre esta substancia e o que suporía ser dependentes da mesma.

Cadro nº2. Resultados da investigación.

Fonte: Elaboración propia.

Cos datos rexistrados durante o período que abarca este traballo constatase que se reproducen o mesmo tipo de consultas sempre, como as diferentes dificultades relacionales e afectivas, ou os conflitos coa súa autoestima motivados co disgusto cara o propio corpo, ou polo descoñecemento do mesmo. Asemade, o alumnado continúa sen coñecer os aspectos básicos e inherentes ao feito de ser sexuadas e sexuais. Atópanse perdas e perdas á hora de acceder a unha información veraz que lles aporte solucións ás súas dúbidas e inquedanzas, co acompañamento preciso neste tipo de procesos, e no seu desenvolvemento evolutivo.

Porén, existe unha correspondencia entre o que mocidade consulta e o que os centros ofertan? Con respecto á temática da Sexualidade, podemos afirmar que rotundamente sí, producíndose ademais consultas sobre as temáticas de Imaxe Corporal, Consumos e o emprego das Redes como canle relacional. Así, o resto de temáticas que ofertan os centros non suscitan un interese destacable como para categorizalo na demanda do alumnado rexistrada, ademais de ser destacable o feito de que a temática que se refería á Seguridade Vial finalmente foi eliminada da carta de servizos.³ Non podemos obviar o feito de que todas as temáticas se relacionan entre sí, é dicir, na Sexualidade poden entrar en xogo as inquedanzas sobre a propia imaxe ou as

³ Decisións nas que o equipo técnico non forma parte, recibindo instrucións de instancias superiores dependendo do momento político no que se atopan.

inseguridades á hora de relacionarse, ademais de que, en ocasións, o consumo de substancias pode estar presente. A demanda do alumnado así o demostra, polo que consideramos que a abordaxe destas tres temáticas, xunto coa demostrada cos datos desta investigación como principal, resulta positivo xa que permite un tratamento da Educación Afectivo-Sexual cun enfoque nin de medos nin exclusivamente bioloxicista, senón holístico, abarcando todas as esferas posibles nas que está ou se ve implicada a persoa, neste caso, o alumnado galego de Educación Secundaria.

5. REFERENCIAS

Angulo, J.F. (1993). La evaluación del proyecto curricular de centro o cómo ampliar la autonomía profesional del docente en tiempos de burocracia flexible. *Kikiriki*, 30.41-48.

Andréu, M (2012) *Archaeological Encounters. Building Networks of Spanish and British Archaeologists in the 20th Century*. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2012

Bardin, L (1996). *Análisis de contenido*. Ediciones Akal.

Bera (2004). *Resources for research. Revised Ethical Guidelines for Educational Research*.

Gibbs, G (2012). *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*. Ediciones Morata. Madrid. Colección Investigación cualitativa.

Gonzalez, L. (2002). Perspectivas autorreferenciales en ciencias sociales. *Cinta moebio* 14: 190-195

Flick, (2011) *Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project*. Sage. https://brill.com/view/journals/mnya/13/1/article-p81_6.xml?language=en

Kemmis, S. & Robottom, I. (1981). Principles of procedure in curriculum evaluation. *Journal of Curriculum Studies*, 13 (2). 151-155.

McMillan, J. & Schumacher, S. (2005). *Investigación educativa: una introducción*

conceptual. Pearson Educación, S. A.

Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes I. Métodos.

Editorial Morata.

Simons, H. (1989). Ethics of Case Study in Educational Research and Evaluation. En R.

G. Burgess (Edit.) The ethics of educational research (pág. 114-138). The Falmer Press.

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks (CA), Sage.

Stake, R. E. (2000). Case Studies. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (pp. 435-453). Thousand Oaks, CA: Sage.

Stake, R. E. (2005) Investigación con estudio de caso. Ediciones Morata. Madrid.

Taylor, S. & Bogdan, R. (1986). Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Paidós.

Tójar, J. & Serrano, J. (2000). Ética e investigación educativa. RELIEVE, 6(2), 1-7.

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/139877/RELIEVEv6n2_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vázquez, R. & Angulo, F. (2003). Introducción a los estudios de casos. Los primeros contactos con la investigación etnográfica. Ed. Aljibe.

Yin, R.K. (1989). Case Study and Research. Design and Methods. Applied Social Research Methods Series, Vol. 5, 93-95, Sage Publications, London.

LEXISLACIÓN:

Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia. DOG Núm. 156, 14.270.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050816/Anuncio1BDC6_es.html

Decreto 85/2007, del 12 de abril, por el que se crea y regula el Observatorio Galego de la Convivencia Escolar. DOG Núm. 88, 7.268.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070508/Anuncio11F96_es.html

Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG Núm. 132, 11.666.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070709/Anuncio23F6A_es.html

Decreto 133/2007, de 21 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG Núm. 136, 12.032.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070713/Anuncio2640E_es.html

Decreto 8/2015, de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar. DOG Núm. 17, 3885.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_es.html

Ley de 5 de julio de 1985, de despenalización parcial del aborto.«BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 1985, páginas 24550 a 24551. [https://www.boe.es/eli/es/o/1985/07/31/\(2\)](https://www.boe.es/eli/es/o/1985/07/31/(2))

Ley Orgánica 1/ 1990, del 3 de octubre -BOE de 4 de octubre-, de Ordenación General del Sistema Educativo, L.O.G.S.E. páginas 28927 a 28942,

<https://www.boe.es/eli/es/lo/1990/10/03/1>

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/12/5/con>

Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.«DOG» núm. 245,7-53. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-807-consolidado.pdf>

Ley 6/2012, de 19 de junio, de juventud de Galicia. «BOE» núm. 217,5-32.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud sexual y reproductiva.«BOE» núm. 55, <https://www.boe.es/eli/es/lo/2002/12/23/10>

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

L.O.C.E.«BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2002, páginas 45188 a 45220. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2002/12/23/10>

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. L.O.E.«BOE» núm. 106, <https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con>

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

L.OM.C.E.«BOE» núm. 295, <https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf>

Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. BOE núm. 127, de 26 de mayo de 2014, páginas 39758 a 39768 <https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2014/04/14/2>

Orden de 1 de agosto de 1996, por la que se regulan los contenidos mínimos del Reglamento de régimen interior y el proyecto educativo de los centros de atención a menores (PEI). DOG nº 168, 8.042-8.046.

https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/archivos/normativa/orde01ago1996.pdf

III Plan Estratégico de Xuventude (Juventud) 2013. Xuventude 20: unha estratexia para a mocidade galega. III Plan Estratégico de Xuventude. Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.Xunta de Galicia.

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/planestratexico/plan_estratexico_de_xuventude2013.pdf

Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba la Regulación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BOE núm. 209, páginas 30127 a 30149. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/07/30/1774>

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.«BOE» núm. 3. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/12/26/1105/con>

Resolución del 14 de agosto de 2012, de la Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se regula el Plan Proxecta y se establecen las bases para la participación de los centros docentes dependientes de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. DOG núm. 166, 34.765.

